

4. Kelley T., Knowles J. A Conceptual Framework for Integrated STEM Education. International Journal of STEM Education, 2016.
5. National Research Council. STEM Integration in K–12 Education. Washington, 2014.
6. Hamroyev A. Boshlang‘ich ta’limda kompetensiyaviy yondashuv asoslari. Toshkent, 2019.
7. Schön D. The Reflective Practitioner. New York, 1983.
8. Raximov B. Pedagogik tadqiqot metodlari. Toshkent, 2020.
9. To‘laganov M. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisini tayyorlash metodikasi. Samarqand, 2021.
10. Partovi H. STEM and Early Education. Code.org Reports, 2018.

DUDUQLANISH NUTQ NUQSONINING KELIB CHIQISHIGA KO‘RA TURLARI VA SHAKLLARI

Gapurova Dilnoza Tadjibayevna Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti Logopediya kafedrasi p. f. b. falsafa doktori (PhD) dotsent

Muhammadsharipova Nafisa Saidakbarovna Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti Logopediya yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo19641437>

Annotatsiya. Maqolada duduqlanish nutq kamchiliklarining turlari, shakllari haqida ma’lumot berilgan. Ushbu maqolada duduqlanish nutq nuqsonining turli tasniflari bo‘yicha qiziqarli faktlar berilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: duduqlanish, nutq va muloqot, psixoterapiya, mutizm, nutq kartasi, apraksiya, prosodika, sezgi, idrok, diqqat, kompleks, tibbiy yondashuv, klonik, tonik, aralash

Duduqlanish bu – nutq apparati muskullarining tortishishi natijasida nutqning sur’at, temp, ohang va ravonligining buzilishi bo‘lib, nutqiy nafas va nutqning kommunikativ funksiyasining buzilishi bilan xarakterlanadigan nutq nuqsonidir. Duduqlanish MKB – 10 bo‘yicha F – 98.5 shifri bilan belgilanadi. Qadimda duduqlanishni ko‘p hollarda bosh miyada suyuqlik to‘planib qolishi yoki artikulyatsion apparat qismlarining o‘zaro noto‘g‘ri munosabati bilan bog‘liq holdagi kasallik deb qarashgan. Duduqlanish paytida bosh miyadagi markaziy va periferik bo‘limlarida buzilishlar kechadi. XIX asr boshlarida qator fransuz tadqiqotchilari duduqlanishni ko‘rib chiqib, uni nutq apparatining periferik (sirtqi) va markaziy bo‘limlari faoliyatidagi turli xil og‘ishlar bilan bog‘lab tushuntirdilar. Jumladan, shifokor Vuazen (1821) duduqlanish mexanizmini nutq organlari muskul sistemasiga keladigan Serebral ta’sirlarning yetishmasligi, ya’ni markaziy asab sistemasi bilan bog‘laydi. Duduqlanishning bir necha tasniflari mavjud bo‘lib, ular maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda duduqlanishni kechishining umumiy qonuniyatlarini inobatga oladi. Etiologik belgilariga ko‘ra (nutq buzilishini klinik ko‘rinishini inobatga olgan holda) 4 guruhga tafovutlanadi :

Nutq jarayonida ishtirok etuvchi a’zolarining tuzilishi va funksiyasidagi anomaliyalar bilan birga keluvchi duduqlanish	Chapaqaylik bilan bog‘liq duduqlanish;
Taqlid asosida yuzaga kelgan duduqlanish;	Hissiy turg‘unsizlik va hissiy buzilishlar: logofobiya va h.z.lar bilan birga keluvchi duduqlanish.

Artikulyatsion apparatda quyidagi pay tortishishlari farqlanadi:

- ✓ Lab
- ✓ Til
- ✓ Yumshoq tanglay

Artikulyatsion apparatda quyidagi pay tortishishlar portlovchi undosh tovushlar (k, g, p, b va h.z.) talaffuzida ko‘p va yaqqol, sirg‘aluvchi tovushlar talaffuzida kam va yengilroq

namoyon bo‘ladi. Jarangsizlarga nisbatan koordinatsion jihatdan murakkabroq jarangli tovushlarda, ko‘proq kuzatiladi.

Duduqlanishda nafasni buzilishi 3 shaklda bo‘lishi mumkin:

Ekspirator shakli	pay tortishishli nafas chiqarish
Inspirator shakli	pay tortishishli nafas olish, ba'zan hirillash bilan
Respirator shakli	pay tortishishli nafas olish va chiqarish, ko‘pincha so‘zlarni bo‘lish bilan

Nutq akti jarayonidagi muskul tortishish joyiga ko‘ra:

- Nafas
- Ovoz
- Artikulatsion
- Aralash

Anatomik-fiziologik belgilarga ko‘ra duduqlanuvchi bolalar 2 guruhga tafovutlanadi:

Pallidar sindromli bolalar	Striar sindromli bolalar
Psixik-jismoniy tormozlanganlik, siqqlik, shaxs buzilishlari, atrofdagilar bilan aloqaga kirishishdagi qiyinchiliklar, bolalar ma'yus, g‘amgin, o‘yinlarda ishtirok etishmaydi.	Psixik-jismoniy tormozlanganlik, asab-ruhiy buzilishlar hos. Bolalar harakatchan, tinib-tinchimas, duduqlanishidan uyalishmaydi, aloqaga tez kirishadilar.

Duduqlanish davom etishiga ko‘ra

Doimiy	duduqlanish paydo bo‘lgach turli nutq shakllari va vaziyatlarida bevosita namoyon bo‘ladi.
To‘lqinsimon	duduqlanish goh kamayadi, goh kuchayadi, lekin butunlay yo‘qolmaydi.
Qaytalanuvchi	duduqlanish yo‘qolib, yana paydo bo‘ladi, ya'ni qaytalanish yuzaga keladi, uzoq muddatli erkin tutulishsiz nutqdan so‘ng qayta paydo bo‘ladi.

Nutq akti jarayonidagi muskul tortishish chastotasiga ko‘ra

- yakka
- ko‘p martalik
- seriyali

Nutq akti jarayonidagi muskul tortishishi duduqlanishning asosiy tashqi alomatlarini sanaladi. Aslida muskul tortishi uch xil bo‘ladi: klonik, tonik va aralash. Klonik muskul tortishish vaqtida tovush bo‘g‘in yoki so‘z bir necha marotaba takrorlanadi. (o-o-o-lma, pa-pa-pa-parta, non- non-non). Tonik muskul tortishish vaqtida esa, so‘z boshida to‘xtalish ro‘yi beradi va tutilib gapiruvchi bir tovushdan, bo‘g‘indan va so‘zdan ikkinchi tovushga, bo‘g‘inga va so‘zga o‘tolmaydi, uzoq to‘xtalib qoladi. (...ol...ma, p...arta, ...n..on). Uchinchi turi aralash - klono-tonik yoki tono-klonik muskul tortishishi kuzatiladi. Odatda, bunday

tortishishlar bilan barcha nafas - tovush - artikulyatsion apparat izdan chiqadi, zero uning harakati butun ishlayotgan markaziy nerv sistemasi orqali boshqariladi va nutq jarayonida ajralmagan bir butun a’zo sifatida ishlaydi. Mavjud pay tortishishining ustunligiga qarab nutqning u yoki bu organlari: nafas olish, ovoz paychalarida va artikulyatsion apparatida joylashadi. Duduqlanadigan bolalarning hayajonli nutqida fonetik-fonematik va leksik-grammatik buzilishlar ko‘zga tashlanadi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi duduqlanadigan bolalardagi fonetik-fonematik buzilishlar 60,7%, kichik yoshli o‘quvchilar orasida 43,1 %, o‘rta yoshlilarda 14,9% va yuqori sinf o‘quvchilarida 13,1%ni tashkil qiladi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi duduqlanuvchi bolalar orasida so‘z talaffuzining buzilishidan tashqari, xastalikning 34 foizi nutq rivojlanishidan, so‘zning yuzaga kelish muddatidan, iborali nutqning shakllanishidan chetga og‘ish sifatida qayd qilinadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak duduqlanish nutq nuqsoni kelib chiqishiga ko‘ra turli shakllari mavjuddir. Agar pedagog nuqsonning turini, shaklini to‘g‘ri tashxislab korreksion ishni mos tarzda ishlab chiqa olsa, muvaffaqiyatli korreksion ish bo‘ladi. Nuqsonning darajasi, turi, shaklini, kelib chiqish sabablarini yaxshi o‘rganmay turib real natijaga erishib bo‘lmaydi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ayupova M. Yu. Logopediya. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. Toshkent 2007-yil
2. David Ward. Stuttering and Cluttering. Frameworks for understanding and treatment.
3. Oliver Bloodstein. A handbook on Stuttering. Plural publishing.
4. Onlinelibrary.wiley.com. The nature of stuttering.
5. Гладковская Л.М. Подгрупповые комплексные занятия для старших дошкольников, страдающих заиканием // Логопед. - 2008. - №8. - С. 60-67.
6. Гончарова Н. Коррекция заикания // Дошкольное воспитание. - 2005. - №3.- С. 59.
7. Gapurova D.T. “The development of awareness of students with disabilities in the conditions of inclusive education through the means of uzbek folklore” Pegem journal of education and instruction, Vol.15, No.4, 2025 p. 165-178
8. Казбанова Е.С. Развитие темпо-ритмической организации детской речи как способ профилактики заикания // Логопед. - 2005. - №6. - С. 28-32.
9. Картушина М.Ю. Конспекты лого-ритмических занятий с детьми 6-7 лет. - М.: Сфера. - 2006. - 192 с.
10. Комплексный метод преодоления заикания у детей в условиях санатория: [Электронный ресурс] / www.kved // Курортные ведомости. -2009. - № 1 (52).
11. Морозова Н.Ю. Как преодолеть заикание. - М.: Эксмо-пресс, 2002.
12. Руденко И.И. Логопедическая ритмика для дошкольников с речевой патологией // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2005. - №1. - С. 14-17.
13. Селиверстов В.И. Заикание у детей: Психокоррекционные и дидактические основы логопедического воздействия. - М.: Владос, 2000. - 208 с.